

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

**Фольклор в творчестве
Александра Сергеевича Пушкина**

Шарафутдинова Марвар Рашидовна
преподаватель русского языка и литературы
Азиатского международного университета
кафедры «История и филология»
sharafutdinovamarvar_1954@mail.ru

Студент 2 курса
филологического факультета гр. 6FT-23
Азиатского международного университета

Амруллаев Нажот Фарход -угли
najotamrulloev@gmail.com

Аннотация:

В статье говорится о том, что фольклор был органичной частью творчества Александра Сергеевича Пушкина. Поэт увлекался народным творчеством и стал первым писателем XIX века, который широко показал богатство и красоту русской народной культуры.

Ключевые слова: русское народное творчество, народный язык, фольклорные и былинные элементы, богатырские черты, деревенская жизнь, народный фольклор.

Русское народное творчество – сказки, былины, песни, сказания, поговорки – является органичной частью поэзии и прозы Пушкина. По словам фольклориста В. П. Аникина произведения Александра Сергеевича сохранили прелесть народного языка и очарование его звучания. А Максим Горький назвал Пушкина первым писателем, который обогатил фольклор блеском своего таланта, сохранив его смысл и идеи.

Пушкин обожал русские народные сказки. Он называл их чудесными поэмами, которые заключают бесценный запас здравого смысла, тонкого юмора и житейской мудрости. В подражание сказкам Александр Сергеевич создавал мир, полный чудес: это и остров с морскими витезьями, волшебной белкой и царевной-лебедью («Сказка о царе Салтане»), и

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

русалка, Кашей и учёный кот из знаменитого лукоморья («Руслан и Людмила»), и золотая рыбка («Сказка о рыбаке и рыбке»).

Иногда поэт смешивал волшебно-фольклорные и былинные элементы. Яркий пример – поэма «Руслан и Людмила», сюжет которой выдержан в сказочных традициях: похищение красавицы колдуном, приключения героя, который отправился ее спасать, и, наконец, счастливый конец. Однако фон повествования – былинный. Как во многих былинах, действие происходит в Киевской Руси, во время княжения Владимира Красное Солнышко. Главный герой Руслан наделен богатырскими чертами: так, он в одиночку спасает Киев от печенегов.

Александр Сергеевич прибегал к фольклору для характеристики провинциальной жизни русских людей, которые хранили привычки «милой старины». Описывая в романе «Евгений Онегин» деревенскую жизнь Лариных, Пушкин рассказывает, как они пекли блины на масленицу, любили песни, хороводы. А главная героиня Татьяна верила преданиям «простонародной старины».

Пушкин широко использовал элементы устного народного творчества в прозе. В повести «Капитанская дочка» Пугачев буквально разговаривает пословицами и поговорками, что придает его речи особую выразительность. Одна из самых сильных сцен произведения – исполнение бунтовщиками разбойничьей песни «Не шуми, мати зелена дубравушка», которая повергла рассказчика Гринева в поэтический трепет (первые две строчки этой песни автор включил в свой неоконченный роман «Дубровский»). В качестве эпиграфов для глав повести поэт выбирал пословицы, поговорки и народные изречения, которые погружают читателя в мир народного фольклора.

«Начало искусства слова в фольклоре», – так определил А.М. Горький органические связи литературы с фольклором. Народно-поэтическое творчество вливалось в русскую литературу, русские писатели опирались на него, оно одухотворяло ее, вносило русское национальное начало, обогащая их художественное творчество сюжетами и образами, героями из народа и народно-поэтическими стилистическими приемами. Литературно-фольклорные связи основывались на глубоком интересе литературы к духовному миру народа, к проблеме народности, освоению фольклорных традиций. Литература опиралась на народное творчество, постигала его нравственные и эстетические идеалы. Фольклор является питательной средой литературы, его живительными истоками. Богатством

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

народной поэзии стремилась обогатиться вся русская литература. Жанры и фольклорные сюжеты, выразительно-изобразительные средства вливаются в русскую литературу и придают ей национальное своеобразие. Она обнаруживает идейную и художественную близость с устной поэзией. Нет ни одного писателя, который прошел бы мимо устной народной поэзии, не отразил бы в своем творчестве фольклорных традиций и не обратился бы к фольклору.

С особой глубиной народно-поэтические мотивы отразились в произведениях А.С. Пушкина. Поэт увлекался народным творчеством. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма, – писал он. – Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!»

«Пушкин был первым русским писателем, – отмечал Горький, – который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу. Он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменным их смысл и силу».

Народные элементы естественно входили в поэзию и прозу Пушкина, поскольку она сама была народной, глубоко проникающей в духовный мир. Пушкина пленяло народное творческое воображение, его фантазия, художественное образное мышление, стихия языка. Поэт последовал принципам фольклорной сказки. Его сказки, сложенные по образцу народных, «удерживали прелесть и свободу сказочного чуда» (В.П. Аникин), народный склад.

В сказках Пушкина, как и в народных, открывался мир удивительных чудес: возникший на пустынном острове златоглавый город «с теремами и церквями», и затейливая белка, которая «песенки поет, да орешки все грызет, а орешки не простые, все скорлупки золотые», и тридцать три богатыря. В них удивительная Царевна-Лебедь, которая «днем свет божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». Ее образ соотносится с фольклорными героинями: «а сама-то величава, выступает будто пава; а как речь-то говорит, словно реченька журчит». Фантастические чудеса народного вымысла идут у Пушкина от народной сказки. Так, образ кота-баюна из записанной Пушкиным сказки «Чудесные дети», представленный сказочной народной «формулой»: «у моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет» – входит в поэзию Пушкина как «кот ученый». Здесь присутствуют те же

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

художественные поэтические образы, что и в народной поэзии. Сам же Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» изображаемый им сказочный мир характеризует как мир необыкновенный, фантастический:

«Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей».

В его мире и колдуны, и богатыри, и царевна, и бурый волк, и ступа с Бабою Ягой, и царь Кощей. И все эти поэтические образы сказки исконно русские, национальные. Поэт подчеркивает: «Там русский дух... там Русью пахнет!» В этом поэтическая народность пушкинских строк.

Поэма «Руслан и Людмила» выдержана в народно-сказочных традициях: сказочный сюжет – похищение героини, ее поиски героем, преодоление различных препятствий, народно-традиционные сказочные чудеса, счастливый конец. Пушкин опирается на народные былинные традиции. Действие происходит, как и в былинах, в древнем Киеве, в гряднице высокой пирует Владимир- Солнце. Пир изображен также в былинной манере.

Главный герой Руслан подобен былинным богатырям. Черты его гиперболизированы и героичны. Он освобождает Киев от печенегов, с которыми борется в одиночку.

Поразительна и стихия народной речи, выраженная в пословицах и поговорках:

«Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду-еду не свищу,
А как наеду, не спущу!»

Народно- поэтические мотивы используются Пушкиным и в других его произведениях. Фольклорные темы, мотивы и сюжеты выступают как средство характеристики народной жизни, психологии и эстетических представлений народа. Народный «разбойничий» фольклор входит в сюжет повести «Дубровский». Широко используется народное поэтическое творчество в «Капитанской дочке» в эпиграфах, пословицах.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

При помощи народных пословиц, песен, сказок создаются характеристики Пугачева и пугачёвцев. О «привычках милой старины» Пушкин пишет и в романе «Евгений Онегин», рассказывая о деревенской жизни семьи Лариных:

«Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели ...»

«Поэзия Пушкина вырастает на родной основе, в этом ее огромная сила, очарование и непреходящая ценность. Он смело вводит фольклор в литературу, во многом предопределив пути дальнейшего его освоения»

Таким образом, творчество Пушкина открывало новые поэтические пути народа, который уже в первой половине 19 века постепенно переходил к песням нового содержания и стиля. Несомненно, что эти новые творческие пути, которые Пушкин сумел проложить к народу и его песенной поэзии, самым благотворным образом повлияли на творчество многих русских поэтов.

Длительная по времени, подлинно народная жизнь многих стихотворений Пушкина была лучшим воплощением его мечты о народной славе его произведений, о необходимости идейной и творческой связи русской поэзии с миром народной поэтической культуры.

Воплощением этой заветной мечты Пушкина и была та «народная тропа» к его произведениям, тот действительно «нерукотворный памятник», который народ поставил своему гениальному поэту не только в своих умах и сердцах, но и в своей песенной поэзии.

Список использованной литературы:

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. - М., 1974.

Пушкин А.С. Избранное: Поэзия и проза. - М., 1999.

Пушкин А.С. в воспоминаниях современников. Т.2. - М., 1974.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA**

Аристов А.П. Песни казанских студентов. 1840-1868гг. СПб., 1904 / В кн.:
Новикова А.

Русская поэзия 18-первой половины 19 века и народная песня. - М., 1982.

Балов А. Экскурсы в область русской народной песни. - Этнографическое
обозрение. 1899. №3 / в кн.: Новикова А.

Русская поэзия 18 - первой половины 19 века и народная песня. - М., 1982.

Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. - М., 1953-1959.

Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М., 1981